

PhD IN IBEROAMERICA AND YOUR RELATIONSHIP WITH PhD IN VENEZUELA

DOCTORADOS EN IBEROAMÉRICA Y SU RELACIÓN CON LOS DOCTORADOS EN VENEZUELA

Raúl Barboza Jiménez ⁽¹⁾ y Ruberman García ⁽²⁾

RESUMEN

Los doctorados en Venezuela, como estudios de quinto nivel, representan una opción relativamente nueva en comparación con otros países de mayor grado de desarrollo, y el presente trabajo tiene como objetivo presentar un análisis comparativo entre las características y el grado de desarrollo de los estudios de doctorados que se ofrecen en diferentes países de Iberoamérica. Para lograr esto se siguió una metodología de investigación documental y descriptiva, obteniendo condiciones y características de doctorados de universidades de varios países representativos del ámbito geográfico mencionado. Como resultado de esta investigación se obtuvo que tales estudios en la región iberoamericana están notablemente por debajo de los niveles de países desarrollados, y en el caso particular de Latinoamérica esa diferencia es mucho más marcada, y dentro de esta última región, las diferencias en cuanto a la cobertura y calidad de los estudios doctorales son mucho mayor, hasta el punto de que en la mayoría de estos países la investigación es casi inexistente.

Palabras clave: Doctorados en España, Doctorados en Portugal, Doctorados en Venezuela, Doctorados en Latinoamérica.

ABSTRACT

Doctorates in Venezuela as fifth level studies represent a relatively new compared to other countries with higher levels of development, this paper aims to present a comparative analysis of the nature and degree of development studies doctorates are offered in different Latin American countries. To accomplish this we followed a research methodology and descriptive documentation, obtaining conditions and characteristics of doctorates from universities in several countries representative of the geographical scope mentioned. As a result of this investigation it was found that such studies in the Latin American region are significantly below levels in developed countries, and in the case of Latin America that difference is more marked, and within this region, the differences in coverage and quality of doctoral studies are much greater, so much so that most of these countries research is almost nonexistent.

Keywords:

Doctorates in Spain, PhDs in Portugal, Venezuela Doctorates, Doctorates in Latin America.

(1) Ingeniero Civil, Especialista en Transporte y Gestión Urbana, Profesor de la Universidad del Zulia en Vialidad Urbana y Sistemas Carreteros y, Consultor Privado en Transporte Público. Raul.barboza.jimenez@gmail.com

(2) Arquitecto, Especialista en Construcción de Obras Civiles, Mención Edificaciones y Mención Vialidad, Profesor de la Universidad del Zulia adscrito al departamento de Teoría y Práctica de la Arquitectura y el Diseño. Correo Electrónico: rubermang@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Doctorado constituye el quinto nivel de la educación formal y el tercer nivel de la educación superior, es el grado académico universitario de mayor jerarquía y quien ostente este grado es reconocido como Doctor. Este Título implica un reconocimiento por parte de la universidad que lo otorga de la capacidad de investigación y de producción de nuevos conocimientos a la persona que lo obtiene.

Los Doctorados en Investigación en Latinoamérica han tenido tradicionalmente una gran influencia de los doctorados en los Estados Unidos, aunque menos marcada en los países del Cono Sur, pero en las últimas décadas se ha producido una gran influencia de la zona europea sobre esta región, debido a dos razones fundamentales; a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y al interés que la mayoría de esas universidades han tenido para posicionarse entre las 200, o al menos entre las 500, universidades de mayor jerarquía del mundo, lo cual han venido logrando parcialmente, en especial las universidades de España, mediante los convenios con las principales universidades latinoamericanas, que les sirven como extensión y al mismo tiempo como atributo de jerarquía, pero al mismo tiempo transmiten a nuestras universidades estructuras legales y académicas de los posgrados, especialmente de los doctorados.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo presentar un análisis comparativo entre los estudios de doctorados que se ofrecen en diferentes países de Iberoamérica y establecer una vinculación con las ofertas de doctorados en Venezuela, considerando los doctorados presenciales y a distancia.

En el presente trabajo de investigación se hace una revisión bibliográfica sobre las estructuras de los doctorados en la región iberoamericana, identificando sus características básicas y las diferencias relativas, y al final, se hacen algunas consideraciones sobre los doctorados en Venezuela.

1.- MARCO METODOLÓGICO.

La presente documento se realizó siguiendo una investigación *bibliográfica o documental*, específicamente de *Estudios de Educación Comparada*, donde se “analizan semejanzas, diferencias y tendencias sobre características o problemas de la educación, en el contexto de las realidades socioculturales, geográficas o históricas, con fundamento en información publicada”⁽¹⁾, en este caso sobre los doctorados de investigación.

El alcance de la investigación llega a un nivel *Descriptivo*, debido a que llega a “describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos”⁽²⁾. Se utilizan criterios sistemáticos que permiten conocer los fenómenos en estudio, proporcionando información comparable con otras fuentes. La Población o Universo “puede esta referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar o conocer sus características”⁽³⁾, y en este caso está La investigación queda delimitada a los doctorados que se ofrecen en el ámbito Iberoamericano, sus características, cambios de enfoque en los últimos años, la calidad, la acreditación y la compatibilidad de convalidación. Los instrumentos de recolección de la información han sido la Internet, que ha permitido el acceso a las páginas web de acreditadas universidades y a los artículos especializados sobre el tema.

2.- CONSIDERACIONES SOBRE EL GRADO DE DOCTOR.

A nivel internacional se otorgan tres tipos de Doctorados; el Doctorado en Investigación, el Doctorado Profesional y el Doctorado Honoris Causa, el primero reconoce la capacidad del titular como investigador, el segundo la capacidad para resolver problemas profesionales a partir de los nuevos conocimientos teóricos y el tercero se otorga, como un reconocimiento a una trayectoria profesional, docente o de logros hacia una institución o en beneficio de una comunidad.

El Doctorado en investigación (Ph.D siglas en inglés de Philosophy Doctor - también hay títulos con D.Phil, del latín Doctor Philosophiae), es una denominación genérica del grado de doctor, máximo nivel de grado universitario. También se denomina doctorado de investigación común en los países anglosajones y en muchos países europeos. El término viene de la abreviación del latín "Philosophiæ Doctor", que se puede traducir como "maestro de filosofía". El término Doctor está vinculado a la capacidad individual de investigación, en relación a esto Felipe Supo⁽⁴⁾ indica, que se demuestra ser Doctor; “investigando

y produciendo artículos de investigación para la comunidad científica...y... debe significar aporte al conocimiento y a la ciencia. ... al Doctor no lo hace la universidad que lo ha formado sino, el doctorado lo hace uno mismo”

El doctorado de investigación“... tiene dos modalidades: la primera, que considera en su formación académica un plan de estudios con carga académica equivalente a créditos y un trabajo de investigación para optar el Grado Académico de Doctor, esta modalidad se estila en la mayoría de universidades del mundo; la segunda, que sólo considera el trabajo de investigación durante toda la formación académica para optar el Grado Académico,, en la formación académica del doctorado se consideran de acuerdo a la recomendación de la UNESCO de cuatro (04) semestres como mínimo hasta seis (06) semestres como máximo. En esta era de la informática la formación académica puede ser virtual, presencial o semi-presencial”⁽⁴⁾.

Para destacar la importancia de los estudios doctorales se cita⁽⁵⁾: “... los doctorandos son los bueyes de la investigación. Con sus ilimitadas horas de trabajo dedicadas pacientemente a las tareas más tediosas de la investigación rutinaria en los laboratorios y en las bibliotecas, hacen posible a la larga los descubrimientos y los avances científicos de cierta entidad...”

3.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DOCTORADOS EN EUROPA Y EL PLAN BOLONIA.

En este aparte se resumen las características más importantes del sistema universitario europeo y en especial, de los nuevos Doctorados en Europa, en atención a lo establecido en el Plan Bolonia.

El Plan Bolonia surge como una estrategia de integración de los países europeos en materia de educación superior, en lo que se ha llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cual es un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia que tiene como objeto uniformizar los sistemas educativos de la comunidad Europea y lograr una mayor integración en el área.

Los objetivos de este plan son⁽⁶⁾:

1. Sistema comparable de titulaciones.
2. Sistema basado en tres ciclos (pregrado, máster y doctorado):
3. Sistema internacional de créditos:
4. Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.

5. Cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior.
6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior.
- 7.

Este EEES lo conforman, aparte de los 27 países de la UE, otros como Rusia o Turquía hasta llegar a la cifra total de 46 países participantes. Para conseguir los objetivos de esta *Declaración* europea, se proponen tres pilares fundamentales⁽⁵⁾:

1. **Pauta ECTS (European Credit Transfer System):** Se fundamenta en el sistema de unidades créditos (UC), un crédito será equivalente a unas 25 ó 30 horas de trabajo (dentro y fuera del aula). Lo que favorece las clases tuteladas en lugar de las clases presenciales.
2. **Estructura grado/postgrado:** La educación superior se dividirá en dos ciclos, un grado de orientación generalista y un postgrado de orientación especialista. Hay que destacar que el principio que articulará este sistema será la adquisición de habilidades, frente a la adquisición de conocimientos, por lo que estos grados y postgrados estarán fuertemente dirigidos a dar respuesta a las necesidades laborales que existan en la sociedad.
3. **Acreditación:** El último pilar prevé la creación de sistemas de acreditación que, mediante una evaluación interna y otra externa, vigile la calidad de cada centro formativo y su adecuación a los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior.

4.

El EEES implica la instauración de nuevas metodologías docentes, en detrimento de las tradicionales clases magistrales: por un lado la evaluación será continua y la enseñanza será práctica.

En el caso específico del Doctorado; la mayor diferencia se orienta en el énfasis que se dará ahora a la investigación, en especial a la investigación aplicada, por encima de las actividades académicas de aula. Ya no tendrá dos etapas; la primera de aproximadamente dos años de clases de formación al investigador, y la segunda de investigación propiamente dicha, ahora se iniciará con la investigación (Tesis Doctoral) y la formación al investigador se dará en los Másteres y otros reconocimientos académicos que acumulen 60 UC.

Adicionalmente, este sistema de educación superior europeo utilizará las cuatro herramientas siguientes⁽⁶⁾:

- 1.- **La Tesis Doctoral.** Este es el cambio más importante entre los Doctorados anteriores y las nuevas propuestas de Doctorados para Europa.

En los Doctorados tradicionales se establecían dos fases; una primera de clases presenciales y una segunda de realización del proceso de investigación, en los nuevos Doctorados se suprimen la primera fase y se incrementa el período y el alcance de la investigación, manteniéndose la posibilidad de Seminarios y otras estrategias académicas más allá de la tutela de la Tesis Doctoral.

2.- La formación de investigadores. Los nuevos Doctorados en Europa tienen como objetivo la formación de investigadores mediante el aprendizaje de técnicas y procedimientos de investigación. No se considera hasta ahora un límite de tiempo para la terminación de la investigación y por tanto de la titulación, pero se estima un tiempo de tres años como valor promedio para estudiantes a tiempo completo.

3.- La mención "Doctor Europeus". Esta mención permite la universalidad del título en la región, la que se otorgará a los Doctorandos siempre que se cumplan las siguientes condiciones: Estancia de al menos tres meses en universidad de otro país, parte de la tesis deberá estar en una lengua distinta del país, dos expertos de otros países de la unión deberán ser informados y otro diferente deberá ser jurado de dicha tesis.

4.- La Mención de Calidad. Esta mención es una certificación de la calidad de un programa doctoral y, constituye una exigencia derivada de la cada vez mayor interacción de los sistemas universitarios nacionales en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Los Doctorados tradicionales en Europa desaparecerán gradualmente a un ritmo que dependerá de cada país y de cada universidad, en la medida que se implanten estos acuerdos a nivel educativo.

4.- EL DOCTORADO Y EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL.

El Sistema Universitario Español no ha escapado a la dinámica de los cambios que actualmente se producen en la educación superior en Europa, y posiblemente sea en este país donde estos cambios se han producido con mayor fuerza en los últimos años. En el caso específico de los Doctorados es donde se han producido los cambios más notables a los fines de adaptarlos al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que promete repotenciar un título que en los últimos años había venido a menos.

Los mayores cambios con la implantación del Plan de Bolonia en el sistema educativo español se han obtenido en los postgrados. La educación superior y de

tercer ciclo (quinto nivel - Doctorados) han tenido que adaptarse a marchas forzadas a este nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que se ha traducido en una proliferación de másteres oficiales debido a las exigencias de las 300 UC (240 UC del pregrado + 60 UC de Magíster o equivalente) mínimas para poder ingresar a dichos Doctorados.

En la actualidad todavía conviven tres tipos de programas de doctorado en España: los regulados por el RD 778/1998 (en proceso de extinción), como los regulados por los RD 56/2005 y los nuevos doctorados del RD 1393/2007. Estos últimos deben ser debidamente verificados y acreditados. Para el 2.009 se habían acreditado 1.235 Doctorados en ese país.

En los Doctorados españoles la edad estudiantil oscila en su mayoría entre 25 y 40 años (tres cuartas partes). En el 2.008 se presentaron 7.778 tesis, de las cuales casi el 40 % fueron del área de ciencias y el 20 % en las áreas jurídicas y sociales.

Los Doctorados en España hasta hace poco se dividían en tres fases; La primera, de un año de duración, la conformaban una serie de cursos que permitían obtener el Certificado de Docencia, a la que seguía un periodo de investigación tutelada donde se desarrollaba la tesina –un curso académico- que daba acceso al Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (DEA) homologado para todas las universidades españolas, y por último, se empezaba a elaborar la Tesis Doctoral, que en el mejor de los casos podía completarse en un año.

En la actualidad, la adaptación de los doctorados al EEES hace que esta ruta sea algo distinta, ya que lo que cuentan son los conocidos como créditos ECTS. Para poder acceder a la fase de investigación, tal como se indicó en los apartes anteriores referidos a la unión europea, los alumnos deben acumular un total de 300 créditos ECTS. El título de grado, es decir, la carrera universitaria aporta 240 de estos créditos. El resto de estos créditos se pueden adquirir a través de estudios de grado y postgrado.

La forma de presentación de la tesis también registra cambios, ahora se realiza en dos fases: La primera consiste en un examen previo de la memoria y la segunda en un acto público de lectura, algo que antiguamente se realizaba en una sola fase.

5.- GENERALIDADES SOBRE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO A DISTANCIA

Los estudios de doctorados a distancia permiten que los doctorandos que no pueden ir a una universidad a escuchar clases, por diferentes razones, entre las que destacan: falta de tiempo, horarios de clase y distancia a la universidad, puedan cursar los estudios y realizar las investigaciones desde la comodidad de sus hogares u oficinas y tomar cursos de acuerdo a su conveniencia.

Los programas de Doctorados a Distancia ofrecen flexibilidad, pero en algunos casos pueden tener diferentes requisitos específicos de cada universidad y/o especialidad. Esta flexibilidad permite que los estudiantes de un mismo doctorado, e incluso de una investigación similar, puedan cursar diferentes unidades curriculares, apoyándose en bibliografía e investigaciones diferentes, adaptándose a la investigación personalizada de cada individuo. El programa de cada estudiante es único y resulta de los esfuerzos conjuntos; del doctorando, del personal docente y de investigación, y más específicamente del tutor de la investigación.

5.1.- Doctorado en línea

Desde hace unos años con la aparición del internet ha cambiado de manera importante la forma de cursar los postgrados. Para incorporarse a este plan de estudio cada estudiante crea un registro en la web y puede interactuar con los profesores e incluso con otros doctorandos/investigadores. En algunos doctorados los profesores pueden llevar un registro del cumplimiento de los requisitos de "asistencia", la cual puede ser presencial, pero en la mayoría de los casos se trata de una asistencia virtual.

Antes de comprometerse a estudiar un doctorado en línea es necesario verificar la acreditación del programa de doctorado por organismos nacionales o internacionales. La acreditación asegura un cierto nivel de calidad en el programa y se establece por las organizaciones no gubernamentales que evalúan todos los aspectos de la institución oferente del programa doctoral.

5.2.- Doctorados virtuales

Los estudios de posgrado a distancia han sido pioneros en el uso de la educación virtual, prestigiosas universidades de Europa, América del Norte y Latinoamérica utilizan la enseñanza por internet, para sus Doctorados y otros estudios posteriores a las carreras de grado, brindando excelencia académica y estudios de calidad a través de sus universidades virtuales.

Los campus virtuales provistos por las universidades a distancia, proveen todo lo que el alumno necesita para aprender online y llevar adelante sus estudios de postgrado: bibliotecas, tutorías, comunicación online, y comunicación asincrónica con sus profesores y con sus tutores por medio de chat, correo electrónico interno y externo, videoconferencias, salas de reuniones o cafés virtuales, salas para gestiones administrativas, salas de clases virtuales; en resumen, un campus virtual es la universidad en casa, o en la oficina o en cualquier lugar al que el profesional tenga que viajar debido a sus obligaciones.

6.- DOCTORADOS A DISTANCIA EN IBEROAMÉRICA.

Iberoamérica tiene poca producción científica en relación con el resto del mundo, y sólo alcanza un 4% de la producción global. Según datos tomados del Instituto Científico de Información (2006) se pueden apreciar la participación porcentual de publicaciones científicas de los países de Iberoamérica a nivel mundial durante el año 2005: España 3.29%, Brasil 1.79%, México 0.77%, Portugal 0.57%, Argentina 0.59%, Chile 0.34%, Venezuela 0.11%; Colombia 0.10%

Según datos tomados de los informes realizados por cada país para CINDA - UNIVERSIA (2006) la cantidad de Doctorados que existen en estos países son los siguientes: España 2.360, Brasil 932, México 611, Portugal 395, Argentina 324, Chile 136, Venezuela 133; Colombia 102, Perú 83, Puerto Rico 37, Costa Rica 21, Panamá 19, Uruguay 18, Bolivia 3.

Los estudios a distancia a nivel superior, y en especial los doctorados, en Iberoamérica son estimulados por los convenios entre universidades y otras instituciones públicas y privadas, tal es el caso de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), que constituye; "...una red académica y profesional con presencia en 25 países. En esta red participan personas de más de 45 universidades europeas y latinoamericanas, empresas y organismos de presencia y renombre internacional..."⁽⁷⁾, lo cual se logra mediante modo presencial, semi-presencial y a distancia, "...participando en actividades, tanto académicas, científicas y de investigación..."⁽⁷⁾. En estos casos, de estudios a distancia, es más importante el deseo de superación y de investigación de los doctorandos, que

en los estudios presenciales, y también es más importante la evaluación preliminar de las instituciones que los ofrece, por medio de las referencias que la comunidad científica pueda dar sobre la misma.

7.- EL DOCTORADO EN LATINOAMÉRICA.

Las condiciones económicas y de dependencia de los países latinoamericanos ha sido la causa fundamental de su rezago en materia de investigación, y con ello en los estudios de doctorados, aunque también "... obedece a la falta de apoyo estatal y del sector privado para la formación avanzada y la investigación,..."⁽⁸⁾.

Se estima que en Latinoamérica y el Caribe hay más de 14 millones de estudiantes matriculados en educación Superior, sin embargo la formación a nivel doctoral está concentrada en casi un 80% en Brasil, Argentina y México. Tras ellos, en un "segundo nivel" de formación doctoral, se ubican: Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Panamá y Costa Rica.

En Latinoamérica se han creado redes y convenios de impulso a doctorados, como el Convenio Andrés Bello (CAB), y otros incentivos, como el caso de la bonificaciones en universidades públicas de Venezuela a los docentes que obtengan el grado de Doctor, que buscan aumentar el número de docentes con doctorados y con ello la calidad de las investigaciones y de sus aportes.

Otro aspecto que ha contribuido al crecimiento de los estudios doctorales en los países latinoamericanos son los convenios internacionales con universidades de otras regiones, como universidades norteamericanas, europeas y más específicamente de España. De este último país destacan las universidades Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Universidad del País Vasco⁽⁹⁾ y otras.

Estos convenios han logrado con el tiempo reducir las diferencias entre la calidad de los doctorados de Latinoamérica con los de otras regiones más desarrolladas económica y tecnológicamente, en este sentido el profesor Esteban Puentes indica⁽¹⁰⁾: "...no existen muchas diferencias entre los programas de estudios doctorales de economía impartidos en Latinoamérica y EEUU. *"Las asignaturas son estándar, se aplican términos de teoría muy parecidos y los libros que se utilizan y leen los alumnos son prácticamente los mismos"*, sostiene el economista... *la mayor diferencia podría estar en los compañeros, profesores, recursos y la investigación que estos realizan..."*

En la región no ha habido un crecimiento de universidades con programas de doctorados con educación a distancia, tal como ha ocurrido en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. El número de universidades entre los países del subcontinente que cuentan con esta modalidad se tienen: México cuatro, Argentina tres, Chile seis, Brasil seis y Venezuela dos.

En los siguientes apartes se hace un resumen de las características y grado de desarrollo de los doctorados en algunos países latinoamericanos, con el objeto de dar una información más precisa sobre algunos casos en particular, pero la limitación de espacio del artículo no permite incluir la situación de todos los países de la región.

7.1.- Doctorados en Brasil.

El caso de Brasil difiere notablemente del resto del subcontinente, en cuanto a los doctorados en este país hay diferencias sustanciales cuantitativamente y en cuanto a sus características; más de la mitad de los doctorados en el ámbito latinoamericano se dictan en Brasil, y por otro lado su orientación tiene mayor influencia europea que norteamericana. En cuanto a este tema se puede citar: "Aunque Brasil forme parte de Latinoamérica, sus problemas, contexto y circunstancias son diferentes a la de los países vecinos. Mientras que toda Latinoamérica trata de replicar el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil se ha acercado más al estilo Europeo a la hora de implementar metodologías de estudios de postgrado y doctorados" ⁽¹¹⁾.

7.2.- Doctorados en Chile.

Chile, al igual que el resto de la región, presenta un gran rezago en materia de doctorados con respecto a los países desarrollados, pero es uno de los que ha tenido mayor crecimiento en este aspecto en los últimos años; El doctor Wolf, director de postgrado de la Universidad de Chile indica: "Desde fines de la década de los noventa ha ocurrido una creciente diversificación institucional con nuevas universidades que comienzan a dictar programas de doctorado de manera gradual y focalizada en ciertas áreas"⁽¹²⁾, hasta el punto que el número de programas de doctorados en este país ya lo ubica en un cuarto lugar en la región, para lo cual se cita a Sepúlveda: "El fortalecimiento de las actividades de investigación en las universidades ha permitido que en los últimos 20 años en algunos países como Brasil, México, Argentina y Chile un número importante de universidades desarrollen programas de doctorado de alta calidad" ⁽¹²⁾.

7.3.- Doctorados en Colombia.

Colombia es uno de los países de la región que tiene un mayor rezago relativo, y la razón fundamental es que se le ha dado mayor prioridad a la formación para el ejercicio profesional mediante las especializaciones, que permite una profundización en los conocimientos profesionales en un plazo relativamente corto y sin la “complicada” investigación de los másteres y doctorados. En tal sentido se cita: “A diferencia de otros países de América Latina (o del mundo desarrollado), en Colombia el desarrollo de los posgrados se ha concentrado en las especializaciones...”⁽¹³⁾, pero en los últimos años han habido algunos cambios, no significativos, pero si un mayor interés en la investigación por medio de los doctorados; “...Es sólo en los últimos cinco años en los que el número de programas de posgrado ha crecido más rápidamente en maestrías y en doctorados, cambiando la relación entre estos tres tipos de posgrado”⁽¹³⁾.

Como un inventario de lo existente en Colombia sobre doctorados se indica lo siguiente: “A diciembre 31 del 2007 existían 92 programas de doctorado en Colombia, distribuidos en 22 universidades y de los cuales se han graduado un total de 584 doctores hasta la fecha del mencionado estudio (diciembre del 2007). De estos, 88 se graduaron antes de 2000, los otros 496 se graduaron entre el 2000 y el 2007, por lo tanto se trata de doctorados bastante recientes”⁽¹³⁾.

Entre 2006 y 2007 se graduaron poco más de 200 doctores en Colombia, lo que indica una tasa de crecimiento importante, pero aún muy baja. Complementando la cita anterior: “...Sin embargo, esta cifra de doctores graduados por año es muy baja si la comparamos con el nivel de formación doctoral que han alcanzado países como Chile (600 por año), México (2.700 por año) y Brasil (más de 11.000 por año)”⁽¹³⁾.

En Colombia también se ha venido haciendo en los últimos años un esfuerzo importante por la calidad de los estudios universitarios, y en especial de los estudios que generan investigación, como los doctorados. El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia⁽¹⁴⁾ actúa sobre la base del fomento, el reconocimiento y el mejoramiento continuo de la calidad bajo un sistema mixto, que reduce el papel del Estado Supervisor y da fuerza a la autogestión de calidad de cada universidad o de instituciones creadas de forma conjunta por éstas; “Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto está constituida por componentes estatales y de las propias universidades...”⁽¹⁴⁾.

7.5.- Los Doctorados en Venezuela.

Los Doctorados de Investigación como se conocen hoy en día se comenzaron en nuestro país en la década de los setenta ⁽¹⁵⁾, con una estructura académica y unas exigencias similares a las existentes en EEUU, porque fueron organizados por profesores invitados o docentes formados en ese país.

En la década de los noventa surgió en Venezuela una nueva modalidad ya existente en varios países europeos; "...programas de doctorado "individualizado". Concepción que entiende el programa de doctorado diferente para cada individuo que ingrese en el plan. Al comenzar sus estudios el estudiante es asesorado por un comité que decide el programa para su formación. No existen materias fijas, el alumno se ve instado a tomar materias de la oferta de los diversos programas que ofrece la universidad" ⁽¹⁵⁾. "... la política de los postgrados integrados puesta en práctica por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT), hoy FONACIT..., ...es la de aglutinar los postgrados de una misma disciplina, que existen en el país para concentrar el financiamiento, permitir la movilidad de estudiantes y desarrollar actividades de intercambio tanto nacionales como internacionales de manera conjunta.

Las primeras relaciones internacionales de cooperación entre las universidades de Venezuela y de otros países surgieron de las importantes inmigraciones que se han producido en diferentes épocas, pero también de los programas de profesores invitados y de la formación de profesores e investigadores en universidades norteamericanas y europeas, lo que fue altamente estimulado por el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho de formación de venezolanos en el exterior coincidiendo con la fuerte migración de docentes del cono sur en esa época de dictaduras.

Los doctorados en Venezuela se han visto fuertemente estimulados con los incentivos de bonos que existen en las principales universidades públicas del país para los docentes que ostenten ese título, y la investigación en general ha obtenido mayores recursos con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que establece un impuesto a las empresas para la investigación y se orienta principalmente a la creación o dotación de laboratorios, bibliotecas y otras herramientas para la investigación.

8.- LOS DOCTORADOS Y LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.

La Universidad del Zulia (LUZ) tiene registrado 346 proyectos de investigación, ante el Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación ⁽¹⁶⁾, lo que le permite obtener recursos de la Ley antes citada.

Esta universidad igualmente cuenta con "... 1.183 investigadores acreditados y la complementa su capital de revistas científicas que ocupan destacada posición en el ranking de publicaciones nacionales del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT)" ⁽¹⁶⁾. Estos investigadores están distribuidos entre los programas de másteres y doctorados.

Los programas de doctorados en LUZ se dictan en casi todos los casos bajo las estructuras académicas estadounidenses; donde se exige de una maestría previa, tiene una primera fase de escolaridad que se extiende un promedio de dos años, y luego se exige una segunda fase de investigación, que consiste en el desarrollo de la tesis doctoral por un tiempo entre uno y tres años.

En algunas escuelas de LUZ, en especial las que tienen o han tenido convenios con universidades españolas u otros países europeos, existen programas de doctorados que se ajustan a formatos de esos países, o de algunas universidades de esos países, donde se omite la exigencia de la maestría, o bien, se le da mayor peso a la tesis doctoral en detrimento de la formación con la escolaridad de la primera fase.

9.- EL DOCTORADO DE ARQUITECTURA DE LUZ Y SU RELACIÓN CON LOS DOCTORADOS EUROPEOS.

El Doctorado de Arquitectura de la Universidad del Zulia se adapta a un patrón de varias universidades y países europeos, donde se visualiza, o al menos hasta hace poco, a este nivel de estudio como una fase de investigación universitaria, donde, además de un nivel de pregrado, se exige una suficiencia en la potencialidad investigadora de los cursantes, pero sin la exigencia de un cuarto nivel educativo (Máster o Magíster Scientiarium) con formación en la investigación. Esta exigencia tiene como ventaja una mayor captación de aspirantes y la posibilidad de seleccionar un mayor número de estos profesionales con vocación de investigación, aún cuando no tengan el nivel de Magíster, pero tiene la desventaja de que sin la experiencia previa de una tesis de investigación correspondiente al cuarto nivel tenga la dificultad para desarrollar una

investigación de calidad, ajustada a las normativas y exigencias nacionales e internacionales.

Este Doctorado tiene una estructura similar a algunos doctorados de España existentes hasta ahora, pero que están desapareciendo por la incorporación del Plan de Bolonia referidos al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). Cuenta con dos etapas; una primera de formación en aulas de clase con una duración estimada de dos años, y una segunda; para la realización de la Tesis Doctoral, con un tiempo mínimo de un año y un promedio de dos a tres años realizada a tiempo completo. Esto suma un tiempo total promedio de 4 a 5 años. Esta estructura tiene como ventaja una mayor formación académica de los doctorandos mediante clases, conferencias y atención directa y escolarizada de los profesores antes del inicio del proceso de investigación. Es una forma de compensar la posible ausencia de maestría en los cursantes, pero tiene como desventaja que le resta tiempo y dedicación al proceso de investigación en sí.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La región iberoamericana tiene en común los idiomas español y portugués pero su principal característica es que tiene pocas cosas en común, existen grandes desigualdades sociales y económicas entre los países que conforman la región y dentro de los mismos países, y esa característica también se refleja en la formación académica de su gente, y en especial, en la cobertura, calidad y características generales de sus programas de doctorados.

La mayoría de los países del subcontinente han tratado de adaptar los programas de doctorados de los Estados Unidos, pero Brasil, y en cierto grado también los países del Cono Sur, tienen una gran influencia de Europa en sus programas de postgrado que incluye a los doctorados.

Los países con mayor avance en materia de investigación y estudios de quinto nivel a nivel latinoamericano son: Brasil, México y Argentina, aunque Chile, Cuba, Venezuela y Colombia han tenido, con diferentes ritmos, avances importantes en los últimos años.

En el caso de Venezuela los doctorados han tenido avances por escalones, en los años setenta con las inmigraciones de académicos y las becas Gran Mariscal de Ayacucho, en los noventa con los convenios con universidades norteamericanas y europeas y los inicios de los postgrados a distancia, y en la última década, con los

bonos a los docentes con grado de Doctor y la aplicación de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

Luego de revisados numerosos programas de Doctorados, latinoamericanos y europeos, mediante el uso de la Internet, y de acuerdo a la información presentada en este artículo, se recomienda para los doctorados nacionales la exigencia de un nivel de Maestría y, reducir, aunque no eliminar, la escolaridad de dos años a un año, manteniendo las unidades curriculares básicas para complementar la formación del investigador obtenida durante su fase de maestrante. Esta reducción de la escolaridad, que puede ser sustituida por actividades académicas más puntuales, contribuiría a una mayor dedicación al proceso de investigación, pero sin eliminar la formación al investigador mediante unidades curriculares de aula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.- Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctoral. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 4ta Edición. 2.011.
- 2.- El Proceso de Investigación. Carlos Sabino. Pag. 43. Editorial Panapo. 2.007.
- 3.- Como se Elabora el Proyecto de Investigación. Mirian Balestrini. Pag. 137. Servicio Editorial. 2.001.
- 4.- ¿Qué Significa Ser Doctor y Maestro? Felipe Supo. Universidad Nacional del Altiplano de Puno- Perú. 30 ene 2011. <http://www.losandes.com.pe/Educacion/20110130/45839.html>.
- 5.- La Transformación de la Universidad Española. <http://noticias.universia.edu.ve/ciencia-nn-tt/noticia/2008/12/29/162036/transformacion-universidad-espanola.html>.
- 6.- Plan Bolonia.Wikipedia.http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Bolonia.
- 7.-Fundación Universitaria Iberoamericana. <http://www.funiber.org/quienes-somos/que-es-funiber/>.
- 8.-Doctorados en Latinoamérica. <http://www.universidades.com/noticias/los-doctorados-latinoamerica.asp>.
- 9.-III Congreso de la Red Latinoamericana de Doctorados. <http://www.weblearner.info/2011/10/ii-congreso-de-la-red-latinoamericana.html>.
- 10.- Ventajas de Estudiar un Doctorado en América Latina. <http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/04/787262/ventajas-estudiar-doctorado-america-latina.html>.
- 11.- Brasil: Pionero en la Instalación del Doctorado Latinoamericano en Educación. http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1876%3Abrasil-pionero-en-la-instalacion-del-doctorado-latinoamericano-en-educacion&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es.
- 12.- El Auge de los Doctorados en Chile. Sepúlveda Zárate, Pablo - 02/09/2010. <http://www.educamericas.com/El-auge-de-los-doctorados-en-Chile>.

13.- ¿Cuál es la Situación Actual de Maestrías y Doctorados en Colombia? <http://www.cna.gov.co/1741/article-187381.html>.

14.- Sistema Nacional de Acreditación en Colombia. <http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html>.

15.- Los Estudios de Doctorado en Venezuela Modalidades y Doctorados Compartidos. León Ramos, José Rafael. Universidad Central de Venezuela. <http://www.postgrado.ucv.ve/noticias2004/doctorado.html>.

16.- Futuro Promisorio para los Investigadores de LUZ. <http://noticias.universia.edu.ve/vida-universitaria/noticia/2008/08/11/162465/futuro-promisorio-investigadores-luz.html>.

OTRAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS

- 1.- Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Palabras claves: Doctorados, Doctorados en Europa, Doctorados en España (04-04-10).
- 2.- La Búsqueda Inexistente de un Modelo Mexicano de Doctorado. Luís Porter: Artículo publicado en Educación Superior. Boletín Bimestral del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México. Año 2. Número 12. Enero – febrero 2003.
- 3.- Universidad Autónoma de Barcelona. Escuela de Postgrado. Normativa de Doctorado. 2004 – 2.006.
- 4.- Bolonia Apuesta por un Nuevo Doctorado. José Trecet. Equipo Mastermas.com 2010. Página Web. 04/04/10.
- 5.- El Sistema Universitario Español. Study in Spain. Página Web. 07/04/10.
- 6.- UniversitatPompeuFabra, Doctorados. Página Web. 04/04/10.
- 7.- Boletín: Requisitos Generales y Criterios de Selección al Doctorado de la Facultad de Arquitectura. 2.008.
- 8.- Organización Universitaria Interamericana. Institución consultada en línea el 25 de Abril de 2010. <http://www.oui-iohe.org/>
- 9.- Volumen N° 1 de las Ediciones del Centro de Estudios e Investigaciones sobre Educación Avanzada, Coordinación Central de Estudios de Postgrado, Universidad Central de Venezuela, 1996.
- 10.- Reglamento del Programa de Postgrado de Doctorado en Arquitectura. Coordinación de Estudios para Graduados del Vice-Rectorado Académico. Universidad del Zulia, 2001.
- 11.- The World's Premier Online Directory of Education. Institución consultada en línea el 25 de Abril de 2010. The WorldWideLearn.com
- 12.- Guide to Distance Learning Colleges and Accredited Online Degrees. Institución consultada en línea el 25 de Abril de 2010. <http://www.distance-learning-college-guide.com/index.html>
- 13.- Educaedu. Institución consultada en línea el 25 de Abril de 2010. <http://www.educaedu.com/>
- 14.- Fundación Universitaria Iberoamericana. Formación a distancia y presencial y proyectos en un ámbito internacional. Institución consultada en línea el 25 de Abril de 2010. <http://www.funiber.org>
- 15.- El sistema Universitario Español. Institución consultada en línea el 25 de Abril de 2010. <http://www.tostudyinspain.com/es/sistema-universitario-espanol/>